

WINSTVERDELING EN ACCOUNTANTSVERKLARING

door J. Loos

Vroeger bevatte het Maandblad een rubriek „Lastige Gevallen”, die de mogelijkheid bood bij zich in de practijk voordoende problemen het oordeel te vernemen van bij uitstek deskundige collega's. Misschien is de Redactie bereid, deze gelegenheid nog eens open te stellen voor onderstaand geval, dat voor mij wel niet „lastig” is, maar waaromtrent toch andere opvattingen blijken te bestaan.

In een onlangs gepubliceerd jaarverslag van een naamloze vennootschap stelde de Directie de volgende winstverdeling voor:

Winstsaldo 1949	f 576.794,89
4 % primair dividend	„ 120.000,—
	f 456.794,89
Tantièmes Commissarissen en Directie statutair 30 % van f 456.794,89	„ 137.038,47
	f 319.756,42
3 % Dividend	„ 90.000,—
	f 229.756,42
2 % dividend reserve	„ 60.000,—
Naar Algemene Reserve	f 169.756,42

Volgens de statuten heeft de Vergadering van Aandeelhouders te beslissen over de bestemming van het deel der winst, dat overblijft, nadat de aandeelhouders 4 % dividend hebben ontvangen en van het overblijvende Commissarissen en Directie hun 30 % tantième.

Naar mijn mening komt het voorstel van de Directie, gesteund door Commissarissen hierop neer, dat boven het door de Statuten voor Directie en Commissarissen bestemde deel van de winst, hieraan nog eens 30 % van f 169.756,42 wordt toegevoegd. Immers, of dit laatste bedrag moet worden gereserveerd, omdat het nog niet als winst is te beschouwen en dan is het berekende tantième te hoog, of het wordt in een der volgende jaren als overbodig geworden reserve weer aan de winst toegevoegd en komt dan opnieuw tot verdeling. Het saldo had dan ook niet naar de Algemene Reserve — het jaar tevoren naar Fonds voor Afschrijving, Bedrijfsrisico's, enz., wat op hetzelfde neerkomt — doch naar de Dividend Reserve moeten worden gebracht.

Tenzij de Directie van oordeel is, dat de statutaire remuneratie voor het bestuur ontoereikend was, wat buiten mijn beoordeling valt. Dan gaat mijn bezwaar uitsluitend tegen de wijze waarop deze correctie wordt voorgesteld aan de aandeelhouders.

Van de doorsnee-aandeelhouder kan niet worden verwacht, dat hij de consequentie van het verdelingsvoorstel doorziet. Oppervlakkig zal hij denken: het saldo blijft in het bedrijf, waarvan ik mede-eigenaar ben, er verandert dus voor mij niets.

Als genietter van een arbeidsloos inkomen wordt de aandeelhouder in deze tijd toch al weinig ontzien, en waar de bescherming van zijn belangen door de wet juist aan Commissarissen is opgedragen had van deze zijde een duidelijke toelichting bij het voorstel verwacht mogen worden.

Tot zover is er nog geen lastig geval voor het Maandblad. Doch nu blijkt de Balans en de Verlies- en Winstrekening (niet de winstverdeling) door een accountant voor accoord te zijn getekend.

Formeel lijkt mij alles in orde. De Algemene Vergadering besluit uit het aan aandeelhouders statutair toekomende deel der winst tot verhoging der tantièmes. De accountant, die de opvolgende balansen voor accoord tekent, staat buiten die winstverdeling.

Mijn vraag is echter, behoort het in dit geval niet tot de taak van de accountant te zorgen, dat uit het verslag, dat zijn accoordbevinding bevat, aan de aandeelhouder duidelijk blijkt, dat circa 1,7 % van het nominale bedrag van zijn aandeel boven de statutair vastgestelde tantièmes aan het bestuur wordt uitgedeeld?

Naschrift

De Redactie is gaarne bereid tot het geven van de gelegenheid om „lastige gevallen” aan de orde te stellen en aldus de mededeling van de lezers over de oplossing ervan uit te lokken. Om aan de wens van de inzender voor het onderhavige geval onverwijld te voldoen, geef ik hierbij mijn zienswijze.

Ik begin met vast te stellen, dat naar mijn mening de betrokken accountant niet, zoals de inzender zegt, buiten de winstverdeling staat; deze valt mede onder zijn controle en het is mij niet duidelijk, op welke grond de inzender zijn tegengestelde uitspraak doet, die het geval lastiger maakt dan het in waarheid is. Als inderdaad de tantièmes hoger zouden zijn dan de statuten toelaten, zou de accountant daartegen stellig bezwaar moeten maken.

Maar ontvangen de bestuurders in waarheid meer dan hun in de statuten is toegekend? Ik meen van niet.

Om te beginnen, is er, dunkt mij, van uitdeling aan het Bestuur eerst sprake op het ogenblik, dat op de een of andere wijze uit de Algemene Reserve wordt geput; het is de vraag, of dit ooit zal geschieden en het is mogelijk, dat het bestuur, als zulks gebeurt, deze baten buiten de tantièmeheffing zal laten. Als de Algemene Reserve inderdaad een zuivere reserve is en de reservering dus niet een gecamoufleerde last is, behoeft deze reservering niet bij voorbaat te worden aangezien als een extra-bevoordeling van het bestuur. In dit verband is er m.i. een niet onbelangrijk verschil met de boeking van het jaar te voren, toen men een soortgelijke boeking verrichtte ten gunste van rekeningen, welke saldi bestemd zijn om te eniger tijd ten bate van de winstrekening te strekken. Ofschoon ook toen nog geen uitkering aan het bestuur is gedaan, ben ik van oordeel, dat de accountant tegen boeking op deze rekeningen bezwaar moet maken omdat ze ondoelmatig is vanwege het gevaar van dooreenmenging van bedrijfsresultaten en onttrekkingen aan reserves in de toekomst.

Intussen moet m.i. de gedragslijn van de accountant niet worden beïnvloed door zijn oordeel over de merites van de statutaire bepaling zelve. Ik vind een regeling van de winstverdeling van de onderhavige aard in het algemeen ondoelmatig; klaarblijkelijk vindt de heer Loos dit ook. Maar ik meen, dat de accountant niet gerechtigd is om op deze grond een hindernis in de weg te leggen aan de volledige toepassing

van de regeling zoals die nu eenmaal statutair is gegeven. Het bestuur profiteert van de vorming van de reserves ook al worden deze niet tot uitdeling gebracht en daarom ben ik van oordeel, dat in het algemeen ook zijn winstaandeel niet geheel door de reservering ongemoeid behoort te worden gelaten. Maar men heeft 't nu eenmaal anders bepaald. Zelfs laten de statuten de mogelijkheid open om een deel van het saldo, dat overblijft na de uitkering van 4 % dividend en na aftrek van de 30 %, rechtstreeks aan het bestuur toe te bedelen; jazelfs kan de algemene vergadering dit met het gehele saldo doen. De accountant is m.i. niet gerechtigd om, zoals de inzender blijkbaar wil, tegen deze strekking van de statutaire bepalingen in te gaan.

Of straks, als uit de Algemene Reserve wordt geput, de bestuurders mogen delen in hetgeen aldus tot uitkering komt, hangt af van hetgeen de statuten bepalen omtrent de wijze waarop het voor uitkering beschikbare winstsaldo wordt berekend. Het is mogelijk, dat de statutaire bepaling gedooft, dat in dit winstsaldo ook de som wordt opgenomen, die aan de reserves wordt onttrokken; in dat geval zal de accountant daartegen geen bezwaar kunnen maken, al zal het goed zijn, dat hij ervoor zorgt, dat zulks niet wordt verheimelijkt. Wordt later uit de Algemene Reserve geput b.v. om een verliessaldo te dekken, dan profiteren de bestuurders daar ook van, maar ook daartegen zal de accountant geen bezwaar kunnen maken, omdat de bestemming, die aldus aan de reserve wordt gegeven, in overeenstemming is met de aard van een reserve, tegen welke vorming alweer de statutaire bepalingen zich niet verzetten.

De aan het slot door de inzender gestelde vraag beantwoord ik aldus: Aangezien naar mijn mening geen gelden boven de statutair vastgestelde tantièmes aan het bestuur worden uitgedeeld, heeft de accountant in dit opzicht niets te verduidelijken. Ware het anders, dan zou de accountant echter niet kunnen volstaan met de eis van een verduidelijking van het verslag, maar zou hij zijn accoordbevinding niet moeten verlenen; een uitkering aan de bestuurders in strijd met de statuten kan niet op grond van de mededeling van de uitkering in het verslag, hoe duidelijk ook, worden gehonoreerd met een goedkeurende verklaring.

Th. L. Jr